

Artigo

Integração, Acesso e Gestão de Dados do ENADE 2023: Uso de API como Estratégia para Qualidade da Educação Superior

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19422186>

Jeferson Roberto de Lima

<https://orcid.org/0009-0001-4618-287X>

Denise Maria Martins

<https://orcid.org/0000-0003-2956-0573>

Resumo

Este estudo apresenta o desenvolvimento de uma API para extração, integração e disponibilização dos dados dos relatórios individuais do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) de 2023, elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem quantitativa e descritiva, utilizando técnicas de automação em navegadores e extração de dados em PDF. A solução proposta possibilita a conversão das informações para estruturas padronizadas em JSON e sua disponibilização em uma API pública, favorecendo análises comparativas entre cursos, instituições e localidades, além de integração com sistemas externos e painéis interativos. Os resultados evidenciam que a aplicação da API amplia a transparência, acessibilidade e interoperabilidade dos dados educacionais, contribuindo para a gestão institucional, para a pesquisa em educação superior e para a formulação de políticas públicas orientadas pela qualidade.

Palavras-chave: ENADE. API. Educação superior. Extração de dados. Indicadores Educacionais.

Abstract

This study presents the development of an API for extracting, integrating, and providing access to the individual reports of the Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2023, produced by the Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). The research is characterized as applied, with a quantitative and descriptive approach, using browser automation techniques and data extraction from PDFs. The proposed solution enables the conversion of information into standardized JSON structures and its availability through a public API, facilitating comparative analyses between courses, institutions, and locations, as well as integration with external systems and interactive dashboards. The results show that the implementation of the API enhances the transparency, accessibility, and interoperability of educational data, contributing to institutional management, higher education research, and the formulation of quality-oriented public policies.

Keywords: ENADE. API. Higher Education. Data extraction. Educational Indicators

1 Introdução

A educação superior no Brasil tem sido marcada, desde que foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), em 2004, por esforços de consolidação de uma política avaliativa abrangente, voltada ao monitoramento da qualidade. A princípio o sistema foi concebido com o propósito de integrar diferentes dimensões do ensino, contemplando a avaliação institucional, a avaliação de cursos e o desempenho dos estudantes, de modo a assegurar uma visão global do funcionamento das instituições (VERHINE; DANTAS, 2021).

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) oferece um papel fundamental nesse processo, permitindo identificar os principais pontos dos cursos e das práticas pedagógicas, subsidiando a gestão (LACERDA, 2016).

A análise dos microdados do exame também se mostra relevante para identificar os fatores educacionais e socioeconômicos que influenciam no desempenho do estudante, além de oferecer ferramentas para revisões curriculares e estratégias de ensino (VIANA FILHO et al., 2025).

A qualidade das informações presentes nos relatórios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é amplamente reconhecida como fundamental para subsidiar processos de avaliação e gestão acadêmica. Entretanto, estudos apontam que, embora os relatórios apresentem indicadores consistentes e alinhados aos parâmetros do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), ainda persistem desafios relacionados à clareza, ao nível de detalhamento e à padronização das informações, o que pode limitar seu potencial de uso estratégico pelas Instituições de Ensino Superior (BITTENCOURT, 2023).

Diante desse contexto, faz-se necessário uma reflexão: como integrar e disponibilizar, de forma clara, padronizada, acessível e escalável, os dados dos relatórios do INEP por meio de uma API, de modo a apoiar o uso estratégico das Instituições de Ensino Superior?

O presente estudo tem como objetivo desenvolver uma API para extração e integração dos relatórios individuais das Instituições de Ensino Superior (IES) do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) de 2023, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo de colaborar com a gestão e a pesquisa em educação superior. Para alcançar esse propósito, o trabalho organiza-se em diferentes etapas: a identificação e o download automatizado dos relatórios por Instituição de Ensino Superior (IES), a extração das informações contidas nos arquivos, a conversão dos

dados para estruturas padronizadas e, por fim, a disponibilização desses resultados em uma API pública, viabilizando análises comparativas entre cursos, instituições e localidades, bem como a integração com sistemas externos e painéis interativos de apoio à tomada de decisão.

2 Objetivo

O objetivo deste estudo é desenvolver uma API para disponibilizar os dados públicos dos relatórios individuais das Instituições de Ensino Superior (IES) do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) referente ao ano de 2023, a fim gerar e disponibilizar informações que possibilitem análises comparativas e integração com diferentes sistemas, apoiando o acesso às informações para análise e tomada de decisão.

3 Referencial Teórico

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos utilizados para a elaboração da pesquisa

3.1 Educação Profissional e Tecnológica

A educação profissional e tecnológica no Brasil apresenta-se como um campo marcado por transformações históricas, disputas conceituais e avanços institucionais. Como observa Oliveira (2019), a noção de “educação tecnológica” é relativamente recente, tendo sido oficializada apenas com a Lei nº 6.545/1978, que promoveu a transformação de Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), dotando-os de autonomia administrativa, patrimonial e acadêmica. Esse marco legal evidencia a continuidade histórica entre a educação profissional e a tecnológica, dado que tais instituições emergem das antigas Escolas de Aprendizes Artífices, criadas pelo Decreto nº 7.566/1909, voltadas ao ensino profissional primário e gratuito, especialmente para os filhos das classes menos favorecidas (Brasil, 1909).

Segundo Garcia (2000), no início da década de 1940, essas escolas foram transformadas em Escolas Técnicas Federais, reafirmando o papel estratégico da formação profissional na preparação da mão de obra industrial em expansão. A criação dos Cefets, por sua vez, foi concebida como alternativa capaz de integrar diferentes níveis de ensino em uma mesma instituição, articulando o ensino técnico e o superior (Oliveira, 2019). Essa perspectiva integradora reaparece em iniciativas recentes, como a modalidade de curso AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior) instituída pelo CEETEPS em 2019, que permite ao estudante concluir, em cinco anos, a formação no ensino médio, técnico e superior, com acesso direto às Faculdades de Tecnologia (CPS, 2024).

Ainda que a configuração de um sistema educacional nacional só possa ser identificada a partir da década de 1930, com o estabelecimento de diretrizes gerais válidas para todo o país,

diferentes iniciativas já vinham sendo observadas desde o período colonial. Nesse contexto, o ensino de ofícios esteve historicamente associado a setores marginalizados, como indígenas, negros e pessoas em situação de pobreza, reproduzindo o estigma do trabalho manual como sinônimo de servidão (Garcia, 2000).

No decorrer do século XX, a educação profissional foi fortemente impactada por demandas sociais e econômicas. A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e posteriormente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946, marcou a transferência gradual de responsabilidades do Estado para a iniciativa privada na formação de trabalhadores (Silveira, 2006). Esse movimento foi acompanhado por políticas públicas que oscilaram entre a obrigatoriedade e a flexibilização do ensino técnico no nível médio, a exemplo das reformas educacionais de 1971 e 1982.

No século XXI, um dos principais avanços foi a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), em 2008, concebidos como instituições multicampi, voltadas à oferta de diferentes níveis e modalidades de ensino articulados à pesquisa aplicada e à extensão. Para Oliveira (2019), a expansão dos IFs, associada a programas de governo que buscaram democratizar o acesso ao ensino profissional, consolidou a educação tecnológica como um vetor estratégico de inclusão social e desenvolvimento econômico.

Apesar desse histórico de desigualdades, verifica-se a consolidação gradual de políticas públicas voltadas à integração social e à valorização da formação técnica e tecnológica como componente essencial da cidadania e da inserção no mundo do trabalho. Nesse contexto, torna-se imprescindível discutir as formas de avaliação e aperfeiçoamento contínuo dos cursos, pois são elas que permitem verificar a efetividade das políticas educacionais implementadas e orientar ajustes necessários.

3.2 Evidências para a avaliação e aperfeiçoamento contínuo dos cursos

O processo de avaliação e aprimoramento contínuo dos cursos de graduação no Brasil é sustentado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que organiza a avaliação em três pilares: avaliação institucional, avaliação de cursos e avaliação do desempenho dos estudantes (CORDAZZO et al., 2023).

Segundo Abreu et al. (2017), o aproveitamento dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), em conjunto com outros indicadores derivados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), possibilita que as instituições identifiquem os pontos fortes e as fragilidades em seus projetos pedagógicos e em suas práticas acadêmicas. A análise sistemática desses dados contribui para o planejamento de ações de

melhoria, fortalecendo a cultura de autoavaliação e promovendo a responsabilização institucional (LACERDA, 2016).

Em anos recentes, diversos estudos têm investigado o potencial dos microdados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) como uma importante fonte de evidências para compreender fatores associados ao desempenho dos estudantes. Pesquisas demonstram que variáveis institucionais e individuais influenciam diretamente as notas obtidas, o que oferece subsídios relevantes para a gestão acadêmica (VIANA FILHO et al., 2025). Do mesmo modo, análises das provas permitem identificar lacunas de aprendizagem em áreas específicas, construindo-se em material para a revisão curricular e para a definição de estratégias pedagógicas (MIRANDA; MACEDO; ROSINI, 2024).

Além disso, os relatórios divulgados periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que apresentam indicadores como os conceitos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC), são considerados instrumentos fundamentais para monitorar a evolução dos cursos. A publicação mais recente, com os resultados de 2023, evidencia a importância desses indicadores para a consolidação de uma cultura de qualidade na educação superior (INEP, 2025).

Outro aspecto importante é a percepção dos gestores acadêmicos que apontam a utilização dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) como uma oportunidade para promover ajustes nos planos de ensino, alinhar de forma mais consistente os conteúdos curriculares às exigências avaliativas e aprimorar continuamente o projeto pedagógico do curso (CORDAZZO et al., 2023).

3.3 Integração de Dados Públicos na Educação e sua Arquitetura

A crescente disponibilidade de dados públicos na área de educação superior no Brasil, como microdados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o Censo da Educação Superior, o Conceito Preliminar de Curso (CPC), o Índice Geral dos Curso (IGC) e as bases do e-MEC, têm potencial para subsidiar políticas educacionais e a gestão acadêmica, entretanto, esses dados estão fragmentados em diferentes plataformas (INEP, 2025).

O portal de dados do INEP oferece diversos microdados do ENADE, do Censo e de outro indicadores em formatos acessíveis, possibilitando sua reutilização para fins de pesquisa e gestão, porém, os dados geralmente são oferecidos em arquivos massivos, o que dificulta uma análise em tempo real (INEP, 2025).

3.4 Aquisição de Conteúdo e Ética na Gestão de Dados Públicos

A aquisição de conteúdo em base de dados públicas apresenta desafios relacionados à fragmentação e à heterogeneidade de padrões; geralmente, os repositórios adotam formatos próprios de consulta e representação da informação, o que dificulta a integração de diferentes fontes, a construção de APIs e demonstra que a interoperabilidade é fundamental para que os dados se tornem acessíveis e utilizáveis por humanos ou sistemas de maneira uniforme (ANDERSEN et al., 2021).

A qualidade dos dados de entrada é determinante para a validade das análises e, quando negligenciada, pode resultar em omissões e vieses que comprometem a legitimidade das conclusões; sendo assim, é imprescindível adotar transparência metodológica e critérios rigorosos na seleção dos dados, assegurando representatividade e relevância (CHEN; SONG, 2019).

Nesse sentido, a abertura de dados por meio de APIs públicas no campo educacional, especialmente em relação a indicadores, não se limita a um avanço tecnológico, mas constitui um compromisso ético com a sociedade, pois garante maior transparência, amplia a equidade de acesso às informações e fortalece os processos de tomada de decisão em políticas públicas (HOOK et al., 2021).

4 Método

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, uma vez que busca oferecer soluções para problemas práticos relacionados à avaliação de cursos superiores, utilizando bases oficiais de dados educacionais dos relatórios do ENADE. Adota-se uma abordagem quantitativa e descritiva (GIL, 2019; CRESWELL; CRESWELL, 2021), com procedimento metodológico apoiado em técnicas de extração e processamento de dados via API, visando garantir confiabilidade, reprodutibilidade e escalabilidade das análises.

Pesquisas recentes demonstram que a utilização de recursos tecnológicos para coleta e integração de dados educacionais potencializa a transparência e a precisão dos resultados, sobretudo em avaliações de larga escala como o ENADE (OLIVEIRA et al., 2022; MARTINS et al., 2025). No campo internacional, estudos em *learning analytics* apontam o uso crescente de APIs e ferramentas automatizadas para coleta, integração e análise de grandes conjuntos de dados educacionais, favorecendo abordagens inovadoras na avaliação da educação superior (CASPARI-SADEGHI, 2023; SARKER et al., 2024).

Assim, o delineamento metodológico adotado combina rigor científico e inovação tecnológica, ao aplicar recursos de integração automatizada de dados em relatórios educacionais oficiais como os do ENADE, alinhando-se às tendências contemporâneas de pesquisa em avaliação e ciência de dados educacionais.

4.1 Identificação, Extração e Integração Automatizada de Informações em Documentos PDF

A abordagem inicial está relacionada à identificação dos relatórios individuais das Instituições de Ensino Superior (IES) disponibilizadas no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). No referido portal, é necessário informar algumas variáveis, como ano, estado, município e instituição; em seguida, o sistema disponibiliza o acesso do arquivo em PDF referente à instituição selecionada.

Figura 1 – Site Oficial do INEP para a identificação dos relatórios individuais por IES

A imagem mostra a interface de pesquisa do INEP. No topo, há o logotipo do INEP e o texto 'Enade Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes'. Abaixo, há um formulário com o título 'Pesquisar relatório de IES'. O formulário contém os seguintes campos:

- Ano: 2024
- UF: Selecione
- Município: Selecione
- Instituição: Selecione
- Município: (campo adicional)
- Instituição: (campo adicional)
- Arquivo PDF: (campo adicional)

Existem botões 'Pesquisar' e 'Voltar' no formulário. Na parte inferior, há uma barra de navegação com o texto '1 / 1' e '10 itens/pág.'.

Fonte: Autoria Própria (2025)

Sendo assim, identificou-se que os relatórios individuais disponibilizados pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) requerem acesso individualizado para obtenção das informações. Após essa análise, foi selecionada a linguagem de programação Python, por ser amplamente utilizada pelos principais players do mercado no âmbito de mineração de dados. A partir disso, foi realizado a importação da biblioteca Playwright, empregada para processos de automação em navegadores. Essa ferramenta será utilizada para mapear o portal oficial do INEP, preencher todos os campos necessários e efetuar o download dos relatórios de cada IES disponível no referido ciclo. O processo de automação percorrerá os 27 estados da federação e os 5.569 municípios, a fim de IES que participou de avaliação do ENADE no período.

Após o término de processamento dos relatórios disponíveis no clico, a aplicação utiliza a biblioteca PyPDF2 para identificar os dados e, a partir disso, realizar o processo de extração, criando um novo arquivo em formato JSON. Esse formato é amplamente utilizado para

disponibilização de microdados em larga escala, pois permite organizar grandes volumes de informação de maneira flexível.

4.2 Construção de APIs para Dados Públicos

A disponibilização de informações em larga escala por meio de Application Programming Interfaces (API)s oferece diversas facilidades para a integração entre sistemas, a reutilização da informação e a construção de aplicações voltadas à pesquisa, monitoramento e análise.

A adoção de APIs públicas permite maior transparência e eficiência na utilização de microdados, uma vez que pesquisadores e instituições podem extrair, transformar, integrar e analisar os dados em tempo real, sem depender exclusivamente do download manual dos arquivos. Além disso, a elaboração de APIs públicas está alinhado diretamente à Lei de Acesso à Informação 12.527, que incentiva a disponibilização de dados de forma padronizada, interoperável e acessível.

5 Resultados e Discussão

Para desenvolvimento da proposta, foi elaborado um script em Python utilizando a biblioteca Playwright para realizar o processo de automação. Esse script acessa o portal oficial do INEP, encaminha as variáveis necessárias como ano, estado, município e instituição e então verifica se a instituição participou da avaliação do ENADE no referido ciclo, efetuando o download do relatório individual da IES.

Após o término desse processo, o sistema verifica se há outras instituições pertencentes aos mesmos dados que também participaram do ciclo, repetindo a operação de download. Esse processo é executado até que todos os estados e municípios sejam percorridos. Ao final, foram identificados 1.465 relatórios de IES disponíveis.

Tabela 1 – Relatórios de IES disponíveis no ciclo de 2023

Região	Quantidade de Relatórios
Norte	138
Nordeste	409
Centro-Oeste	200
Sudeste	402
Sul	316

Fonte: Autoria Própria (2025)

Para a disponibilização dos dados, foi necessário utilizar a biblioteca PyPDF2 para extrair as informações contidas no relatório, tais como: número de participantes da IES; conceitos ENADE por curso e município; distribuição percentual de estudantes da área para o curso sobre

sexo e raça ou cor; distribuição percentual de estudantes da área para o curso sobre renda familiar; distribuição percentual de estudantes da área segundo o curso e a escolaridade do pai; distribuição percentual de estudantes da área segundo o curso e a escolaridade da mãe; distribuição percentual de estudantes da área para o curso sobre bolsa de estudo ou financiamento; distribuição percentual de estudantes da área para o curso sobre auxílio permanência; distribuição percentual de estudantes da área para o curso sobre algum tipo de bolsa acadêmica recebida; e por fim, os referenciais curriculares do curso associados à formação crítico-reflexiva, cidadã e ética para o exercício profissional.

Durante o processo de extração, é gerado um arquivo no formato JSON para cada Instituição de Ensino Superior (IES), contendo a representação estruturada de todas as informações extraídas do respectivo relatório em PDF. Esse arquivo não apenas armazena os dados de forma organizada em pares chave-valor, mas também preserva a hierarquia e o contexto de cada seção do documento original.

Figura 2 – Estrutura do arquivo JSON elaborado com base no relatório individual das IES

Fonte: Autoria Própria (2025)

Essa estrutura em JSON facilita a integração dos dados em sistemas externos, permitindo consultas rápidas, análise comparativa entre diferentes IES, geração de relatórios dinâmicos e integração direta com APIs e dashboards interativos. Além disso, o uso do JSON garante maior portabilidade e reutilização das informações, reduzindo a necessidade de retrabalho em futuras análises ou ciclos de avaliação educacional.

Para garantir a consistência e a qualidade dos dados extraídos, foi implementado um processo de normalização textual com suporte completo a caracteres Unicode, oferecendo uma representação correta dos caracteres de acordo com a língua portuguesa. Esse procedimento é essencial para evitar distorções nas respostas da API em inconsistências em análises posteriores. Paralelamente, foi desenvolvido mecanismos de verificação de integridade e tratamento de erros, permitindo a identificação de falhas de extração, como sessões ausentes, estrutura textuais irregulares ou formatações inesperadas. Cada ocorrência é identificada em um sistema de logs estruturados possibilitando o processo de auditoria e reexecução pontual de relatórios com falhas detectadas, sem comprometer o restante do fluxo de processamento.

Com os dados já normalizados, o sistema organiza os arquivos gerados em uma estrutura hierárquica padronizada. A construção dos arquivos JSON correspondentes recebem nomenclatura padronizada contendo identificadores da instituição, localidade e o ciclo do ENADE. Essa organização sistemática permite a rastreabilidade, facilita o versionamento e possibilita o acesso direto aos dados de cada instituição.

Para disponibilização dos resultados, os arquivos JSON são integrados a uma API RESTful desenvolvida com a biblioteca Flask, que expõe os dados por meio de endpoints. Essa camada permite consultas parametrizadas por instituição, curso, município e indicadores específicos.

A elaboração da API promove a integração direta dos sistemas externos, painéis interativos e aplicações de business intelligence, viabilizando análise comparativas entre diferentes instituições. Dessa forma, a solução proposta contribui significativamente para a democratização do acesso e integração às informações do ENADE permitindo que pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas explorem de forma mais eficiente os dados sobre o desempenho dos estudantes de graduação no Brasil.

6 Considerações finais

As informações levantadas neste trabalho evidenciam a relevância de integrar e disponibilizar por meio de uma API os dados dos relatórios individuais do ENADE de 2023. O desenvolvimento da solução proposta demonstrou que é possível automatizar a coleta, extração, tratamento e disponibilização de informações em formato padronizado JSON, superando diversas limitações, como o acesso manual e à dificuldade de integração com outros sistemas.

A elaboração da API contribui com a transparência, acessibilidade e a interoperabilidade dos dados educacionais, seguindo as premissas da Lei de Acesso a Informação 12.527. Além disso, promove condições para que gestores, pesquisadores e formuladores de políticas públicas utilizem as informações de forma estratégica, ampliando o potencial de avaliações comparativas entre cursos, instituições e regiões.

De acordo com a metodologia, a pesquisa reforça que a aplicação de recursos tecnológicos como automação em navegadores, extração de dados em PDF e estruturação de dados em APIs RESTful não apenas amplia a eficiência das análises, como também assegura a reprodutibilidade e escalabilidade. Os aspectos consolidam um caminho promissor para o uso de ciência de dados educacionais em larga escala.

Entre as contribuições, destaca-se a criação de um repositório estruturado e interoperável que facilita a integração com painéis interativos e sistemas externos, democratizando o acesso a informações de qualidade. Por outro lado, tem como limitação a dependência da padronização e atualização dos relatórios fornecidos pelo INEP, o que poderá exigir ajustes da solução proposta com o passar do tempo.

Por fim, este estudo abre perspectivas para pesquisas, como expansão da API para contemplar outras bases públicas (Censo da Educação, CPC, IGC e e-MEC), o aperfeiçoamento de técnicas de extração de dados com suporte a aprendizado de máquina e a construção de modelos preditivos que correlacionem indicadores educacionais e socioeconômicos. Os avanços poderão contribuir significativamente para o fortalecimento da cultura de avaliação e para a melhoria contínua da qualidade educação superior no Brasil.

Referências

- ABREU, M. C. et al. A análise dos indicadores do Sinaes como subsídio à gestão institucional. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 22, n. 2, p. 395-412, 2017.
- ANDERSEN, C. W. et al. OPTIMADE: an API for exchanging materials data. **Scientific Data**, v. 8, n. 217, p. 1-17, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00974-z>.
- BITTENCOURT, Z. A.; PEREIRA, T. I. Educação superior em contexto emergente: a democratização da universidade brasileira em debate. **Revista Internacional de Educação Superior**, Campinas, v. 8, 2021. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8665618>. Acesso em: 17 set. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Cria nas capitais dos Estados da República Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito. **Diário Oficial da União**: seção 1, Rio de Janeiro, 24 set. 1909.
- BRASIL. Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978. Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, 3 jul. 1978.
- BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, 30 dez. 2008.
- CASPARI-SADEGHI, S. Learning assessment in the age of big data. **Cogent Education**, v. 10, n. 1, e2162697, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2162697>.
- CENTRO PAULA SOUZA (CPS). **Cursos AMS**: articulação da formação profissional média e superior. São Paulo: CEETEPS, 2024. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/tipo-curso-etec/ams/>. Acesso em: 23 set. 2025.
- CENTRO PAULA SOUZA (CPS). **Deliberação CEETEPS-67/2020**, de 18 de dezembro de 2020. São Paulo: CEETEPS, 2020. Disponível em: https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/11/2021/08/Deliberacao-CEETEPS-67_2020-12-18.pdf. Acesso em: 23 set. 2025.
- CHEN, C.; SONG, M. Visualizing a field of research: A methodology of systematic scientometric reviews. **PLOS ONE**, v. 14, n. 10, p. 1-25, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223994>.
- CORDAZZO, E. G.; ZANIN, A.; SANTOS, E. A. dos. Contribuições para melhoria dos indicadores do ENADE: um estudo com coordenadores de cursos de graduação. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 28, e023008, 2023.
- CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

GARCIA, Walter Esteves. **Educação profissional no Brasil: de ontem para hoje**. São Paulo: Cortez, 2000.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HOOKE, D. et al. Real-Time Bibliometrics: Dimensions and COVID-19. **Frontiers in Research Metrics and Analytics**, v. 5, Article 595299, p. 1-14, 2021.
DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2020.595299>.

INEP. **Indicadores de qualidade da educação superior 2023**. Brasília: Ministério da Educação (MEC)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/abril/disponiveis-indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior>. Acesso em: 14 set. 2025.

LACERDA, L. L. V. Sinaes: avaliação, accountability e desempenho. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 21, n. 2, p. 367-386, 2016.

MARTINS, D. M. et al. Desempenho estudantil no ENADE 2022: estudo da Educação Profissional e Tecnológica no Estado de São Paulo. **Revista Internacional de Educação Superior**, v. 12, p. e026028, 2025.
DOI: <https://doi.org/10.20396/riesup.v12i00.8677689>.

MIRANDA, R. C.; MACEDO, F. F.; ROSINI, A. M. Preparação contínua para o Enade: análise de questões e estratégias de ensino. **Revista Inovação Tecnológica**, v. 14, n. 1, p. 55-69, 2024.

OLIVEIRA, B. L. C. A.de et al. National Student Performance Examination (Enade) 2019: a cross-sectional study. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 30, e3769, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5714.3534>.

OLIVEIRA, R.de. **Educação profissional e tecnológica no Brasil: história, políticas e práticas**. São Paulo: Cortez, 2019.

PYPDF2. **PyPDF2 Documentation**. Disponível em: <https://pypdf2.readthedocs.io/>. Acesso em: 14 set. 2025.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC). **Sobre o Senac**. São Paulo: Senac, 1946. Disponível em: <https://www.sp.senac.br/sobre-o-senac>. Acesso em: 23 set. 2025.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). **Histórico do SENAI**. Brasília: SENAI, 1942. Disponível em: <https://www.se.senai.br/institucional/250/historico-do-senai>. Acesso em: 23 set. 2025.

SILVEIRA, Z. S. da. **Educação profissional no Brasil: história, desafios e perspectivas**. Brasília: Liber Livro, 2006.

VERHINE, R. E.; DANTAS, L. M. V. Sistema Brasileiro de avaliação da Educação Superior: contexto, desafios e perspectivas. **Educação**, Campinas, v. 26, n. 1, p. 45-66, 2021. Disponível em: https://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-39932021000100099. Acesso em: 17 set. 2025.

VIANA FILHO, L. J. et al. Análise dos microdados do Enade e sua relação com a nota dos cursos de computação. **Workshop sobre Educação em Computação (WEI)**, 2025.